

КОЛОНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МАЛЬТИЙСКОГО ОРДЕНА В АМЕРИКЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

COLONIZATION PROJECTS OF THE ORDER OF MALTA IN AMERICA: HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS

МИХАЛЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина.

MIKHALEV VLADIMIR EVGENIEVICH,

Kutafin Moscow State Law University.

Статья посвящена исследованию колониционных проектов Мальтийского ордена в Америке в XVII веке. Анализируются юридические основы и исторические аспекты их деятельности, включая приобретение и управление островами Сен-Кристофер, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сен-Круа. Особое внимание уделяется роли Филиппа де Лонгвилье де Пуанси, который сыграл ключевую роль в реализации этих проектов, а также последствиям их правления для местного населения и общей политической ситуации в регионе. Подчеркивается значимость кратковременного, но важного вклада Мальтийского ордена в историю Карибского региона и раскрывает влияние его деятельности на последующее развитие колониальных отношений. Исследование основывается на анализе исторических документов и правовых актов, что позволяет не только восполнить пробелы в изучении данной темы, но и внести вклад в более широкое понимание колониционных процессов в Америке.

The article is devoted to the study of the colonization projects of the Maltese Order in America in the XVII century. The legal foundations and historical aspects of their activities are analyzed, including the acquisition and management of the islands of Saint Christopher, Saint Martin, Saint Barthelemy and Saint Croix. Special attention is paid to the role of Philippe de Longuevilliers de Poincy, who played a key role in the implementation of these projects, as well as the consequences of their rule for the local population and the general political situation in the region. The importance of the short-term but important contribution of the Order of Malta to the history of the Caribbean region is emphasized and the influence of its activities on the subsequent development of colonial relations is revealed. The research is based on the analysis of historical documents and legal acts, which allows not only to fill in the gaps in the study of this topic, but also to contribute to a broader understanding of the colonization processes in America.

Ключевые слова: *Мальтийский орден, Госпитальеры, Орден Святого Иоанна, колониализм, колонизация Америки, Новый Свет, история государства и права.*

Key words: *Maltese Order, Hospitallers, Order of Saint John, colonialism, colonization of America, New World, history of state and law.*

Колониционные проекты Мальтийского ордена в Америке представляют собой малоизученную, но чрезвычайно интересную тему в контексте колониальной истории. Мальтийский орден, известный также как Рыцари Госпитальеры, сыграл важную роль в европейской политике и военных конфликтах на протяжении веков. Однако, несмотря на их значительное влияние в Средиземноморье и участие в крестовых походах, мало известно об их амбициях в Новом Свете.

Изучение деятельности Мальтийского ордена и его колониционных проектов в Америке основывается на исследованиях, освещающих различные аспекты его истории и правового статуса. Так, А.В. Акунов рассматривает роль ордена в битве при Лепанто, подчеркивает его военную значимость и стратегические амбиции в Средиземноморье [1]. А.Р. Андреев, В.А. Захаров и И.А. Настенко предлагают исчерпывающий обзор истории ордена с XI по XX века, что позволяет понять его эволюцию и адаптацию к меняющимся историческим условиям [2]. В.А. Захаров также исследует проблемы суверенитета Мальтийского ордена и его международно-правовое положение, подчеркивая сложные отношения ордена с различными государствами и международными организациями [4]. С.Н. Молчанов исследует правовое регулирование деятельности ордена в современных условиях, делая акцент на его адаптацию к многополярному миру и новым вызовам международной политики [5]. Официальные документы и исторические записи ордена, представленные на его официальном сайте, предоставляют важную информацию о его истории и деятельности с 1048 года до наших дней, что является ключевым источником для понимания внутренней структуры и внешней политики ордена [6]. Исследования, посвященные социальным и религиозным аспектам жизни рыцарей Мальтийского ордена в Карибском регионе, дают представление о взаимодействии ордена с местными сообществами и его влиянии на региональное развитие [9].

Таким образом, многочисленные источники подчеркивают значимость ордена в международных делах и его уникальное правовое положение, что позволяет рассматривать его не только как религиозную, но и как политическую и военную силу.

Настоящее исследование ставит перед собой цель рассмотреть историко-правовые аспекты колониционных проектов Мальтийского ордена в Америке. Мы проанализируем юридические документы, договора и соглашения, которые определяли правовой статус территорий, претендуемых Орденем, исследуем взаимодействие Мальтийского ордена с другими европейскими державами, уже утвердившими свои позиции в Новом Свете, и их отношение к колониционным амбициям Рыцарей Госпитальеров.

Основными задачами исследования являются выявление правовых основ колониционных проектов, анализ политических и экономических мотивов Ордена, изучение международного контекста и взаимодействия с другими державами, а также оценка влияния колониционных проектов на коренное население.

В ходе исследования применялись: исторический метод, метод анализа документов для изучения юридических актов, международных договоров и внутренних регламентов Ордена, сравнительный метод для сопоставления колониционных проектов Мальтийского ордена с аналогичными проектами других европейских держав, интердисциплинарный подход для объединения знаний из области истории, права, политологии и социологии, а также критический анализ для оценки источников информации и выявления возможных предвзятостей или искажений.

Таким образом, данная статья внесёт свой вклад в понимание правовых и исторических аспектов колониционных проектов Мальтийского ордена, предлагая комплексный и всесторонний анализ этого малоизученного явления.

История Мальтийского ордена.

Мальтийский орден, также известный как Орден госпитальеров, Рыцари Госпитальеры и Суверенный Иерусалимский Военно-монашеский Орден Госпитальеров им. Св. Иоанна, Родоса и Мальты, был основан в Иерусалиме в XI веке. Первоначально он создавался как благотворительная организация, заботившаяся о больных и раненых паломниках в Святой Земле. Однако со временем орден трансформировался в военно-монашеский, играющий значительную роль в крестовых походах и защите христианских святынь. Орден существует и по сей день, осуществляя различные программы по оказанию медицинской и социальной помощи [6].

Основателем Ордена Госпитальеров является Жерар Сассо Ди Скала. Первоначально это была монашеская община с приютом для оказания медицинской помощи верующим паломникам на Святой Земле. Официально Орден ведет свою историю с 15 февраля 1113 г., когда Папа Римский Паскаль II утвердил буллой «*Pio postulatio*» («Благочестивые основы») создание в Иерусалиме под опекой Святого Престола религиозного ордена «Госпиталю Св. Иоанна». Этот ключевой документ позволял Ордену «свободно избирать своего главу» независимо от какой-либо светской и духовной власти и самостоятельно решать религиозные и мирские проблемы внутренней жизни. Позднее был принят первый Устав Ордена, а также его эмблема — белый восьмиконечный крест [4].

После потери Иерусалима в 1187 году Орден переместился на остров Родос, где стал мощной военно-морской силой, защищающей Восточное Средиземноморье от мусульманской экспансии. В 1522 году, после шести месяцев осады, Родос пал перед армией Османской империи, и рыцари были вынуждены покинуть остров. В 1530 году император Священной Римской империи Карл V передал Ордену остров Мальта, где рыцари основали свою новую базу [7].

На Мальте Орден построил мощные фортификационные сооружения и развил флот, став ключевой силой в борьбе с пиратством и османской угрозой [2]. В 1565 году рыцари одержали решающую победу в Великой осаде Мальты, укрепив свою репутацию как защитников христианства в Средиземноморье. Эта победа не только предотвратила дальнейшее расширение Османской империи на запад, но и усилила влияние Ордена в европейской политике [1, с. 42].

Помимо военной деятельности, Орден активно развивал экономику и культуру на Мальте. Были построены новые города, храмы и больницы, что способствовало росту благосостояния и укреплению социальной структуры. Однако постоянная необходимость в финансовых ресурсах для поддержания военной мощи и инфраструктуры заставляла Орден искать новые источники дохода [2].

К XVII веку Мальтийский орден столкнулся с рядом экономических и политических вызовов. Традиционные источники финансирования, такие как доходы от земельных владений и благотворительных пожертвований, становились недостаточными для покрытия растущих затрат. Орден нуждался в новых источниках дохода для поддержания своей военной и административной структуры [5, с. 37].

Таким образом, история и развитие Мальтийского ордена играли ключевую роль в формировании их колониционных амбиций. Политические, экономические и религиозные факторы способствовали стремлению Ордена к установлению своих колоний в Новом Свете.

Мотивы колонизации.

К середине XVI века европейские державы активно исследовали и колонизировали новые земли в Америке, стремясь к установлению контроля над богатствами Нового Света. Испания и Португалия первыми вступили в эту гонку, за ними последовали Франция, Англия и Нидерланды. Находясь под протекцией испанской короны, Мальтийский орден не мог оставаться в стороне от этих процессов [10]. Успехи Испании и Португалии в создании обширных колониальных империй вдохновляли Орден на поиск собственных возможностей в Новом Свете.

Экономическая ситуация также играла важную роль в мотивации Ордена. Колонии в Америке представлялись Ордену перспективным способом укрепления своей финансовой базы за счёт добычи природных ресурсов и торговли [13].

Религиозный аспект также был значительным фактором в мотивации Мальтийского ордена. Как католическая организация, Орден стремился распространять христианскую веру среди коренных народов Америки. Миссионерская деятельность являлась неотъемлемой частью колониционных проектов большинства европейских держав, и Мальтийский орден не

был исключением [15]. Рыцари надеялись на укрепление позиций католицизма в Новом Свете и создание новых христианских общин под своей эгидой [14, p. 294].

Стратегическое положение Мальтийского ордена в Средиземном море требовало постоянного поддержания баланса сил в регионе. Орден активно сотрудничал с Испанией и другими католическими державами, что давало ему определённые преимущества в колониционных проектах. Однако конкуренция с протестантскими странами, такими как Англия и Нидерланды, усложняла эти усилия. Мальтийский орден стремился использовать свои дипломатические связи и военно-морскую мощь для закрепления за собой территорий в Америке, одновременно избегая открытых конфликтов с другими европейскими державами.

Таким образом, колониционные проекты Мальтийского ордена в Америке были обусловлены комплексом политических, экономических и религиозных факторов.

Юридические основы колониционных проектов Мальтийского ордена.

Юридические основы колониционных проектов Мальтийского ордена включают разнообразные правовые источники и нормы. Суверенный Мальтийский орден обладает уникальной правовой системой, которая включает Конституционную Хартию, Кодекс законов, законы Рогана XVIII века, обычаи и привилегии Ордена, законодательные постановления Великого Магистра и международные соглашения, ратифицированные Орденom. Каноническое право Католической церкви также может использоваться в качестве дополнительного источника права. Кодекс Ордена устанавливает задачи и цели Ордена, источники права и форму правления, что делает ее ключевым правовым документом для определения статуса и правового положения Ордена [5, с. 35].

Это сложная правовая система позволила Мальтийскому ордену осуществлять свои колониционные проекты, используя международно-правовые механизмы и дипломатические отношения для закрепления своих прав и полномочий в новых территориях

Одним из ключевых юридических документов, на которых основывались колониционные претензии европейских держав, были папские буллы. Эти документы, издаваемые папами римскими, предоставляли европейским монархам право на владение и управление новыми землями, открытыми в ходе географических экспедиций. Важнейшими из них были буллы «*Inter caetera*» (1493) и «*Dudum siquidem*» (1493), определявшие раздел сфер влияния между Испанией и Португалией в Новом Свете [3].

Каноническое право Католической церкви играло особую роль в правовой системе Мальтийского ордена. Как католическая организация, Орден подчинялся каноническому праву, что включало следование нормам и правилам, установленным папскими буллами и декретами. Эти документы не только определяли религиозные и организационные аспекты деятельности Ордена, но и регулировали его внешние связи и колониционные проекты. Папские буллы предоставляли Ордену права на определенные территории и поддерживали его колониционные амбиции, что укрепляло юридическую базу для освоения новых земель.

Для успешной реализации своих колониционных амбиций Мальтийский орден должен был учитывать интересы других европейских держав, уже утвердивших свои позиции в Америке. Это требовало заключения различных договоров и соглашений, определявших правовой статус территорий, на которые претендовал Орден. Госпитальеры заключали соглашения с другими католическими державами, такими как Франция и Португалия. Эти соглашения позволяли устанавливать торговые связи, обмениваться информацией и координировать действия в рамках колониционных проектов. Взаимодействие с протестантскими странами, такими как Англия и Нидерланды, было более сложным из-за религиозных и политических разногласий, однако и с ними Мальтийский орден иногда вступал в переговоры для решения спорных вопросов [9].

Внутренние правовые акты, такие как Конституционная Хартия и Кодекс законов, обеспечивали Мальтийскому ордену структуру и порядок управления колониями. Эти акты определяли административное устройство колоний, порядок управления, налогообложения и правоотношения между колонистами и коренным населением [5]. Орден стремился создать эффективную систему управления, которая обеспечивала бы стабильное развитие колоний и максимальную отдачу от вложенных ресурсов.

Таким образом, юридические основы колонизационных проектов Мальтийского ордена включали как международные соглашения и папские буллы, так и внутренние правовые акты, регулирующие управление и развитие колоний.

Реализация колонизационных проектов и их последствия.

Госпитальерская колонизация Америки происходила в течение 14-летнего периода в XVII веке, когда рыцари-госпитальеры Мальты, в то время вассального государства Королевства Сицилии, под руководством итальянского великого магистра Джованни Паоло Ласкариса, владели четырьмя островами в Карибском море: Сен-Кристофер, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сен-Круа. Присутствие рыцарей в Карибском море выросло из тесных отношений их ордена с французской знатью и присутствия многих членов в Америке в качестве французских администраторов [8].

Ключевой фигурой в их кратком набеге на колонизацию был Филипп де Лонгвилье де Пуанси, который был и рыцарем Мальты, и губернатором французских колоний в Карибском море. Пуанси убедил рыцарей купить острова у обанкротившейся Компании Американских островов (Compagnie des Îles de l'Amérique) в 1651 году и оставался управлять ими до своей смерти в 1660 году. В это время Орден выступал в качестве владельца островов, в то время как король Франции продолжал удерживать номинальный суверенитет, однако Пуанси правил в значительной степени независимо от них обоих. В 1665 году госпитальеры продали свои права на острова новой Французской Вест-Индской компании, положив конец их колониальному проекту.

С самого начала французской колонизации Америки члены Мальтийского ордена, вассалы Сицилийской короны, были видными фигурами в Новой Франции и на Французских Антильских островах. К тому времени большая часть ордена состояла из французских аристократов, и многие французские морские офицеры прошли подготовку во флоте госпитальеров. Многие рыцари занимали высокие должности в ранней французской колониальной администрации, включая Аймара Шаста и Исаака де Разильи в Акадии, а также Шарля де Монманьи в Квебеке. В 1635 году Разильи предложил великому магистру ордена, фре Антуану де Полю, чтобы госпитальеры основали монастырь в Акадии, но де Поль отверг эту идею [12].

Госпитальеры, с одобрения Великого магистра Ласкариса, купили Сен-Кристоф, а также недавно созданные владения Пуанси: Сен-Круа, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Посол рыцарей при французском дворе Жак де Сувре подписал соглашение. Права собственности Ордена были подтверждены в договоре с Францией два года спустя: в то время как король оставался сувереном, рыцари имели полную светскую и духовную юрисдикцию на своих островах. Единственным ограничением их правления было то, что они могли отправлять только французских рыцарей для управления островами, а при вступлении каждого нового короля Франции они должны были предоставлять золотую корону стоимостью 1000 экю [13].

Совет Великого магистра решил, что Пуанси может продолжать служить губернатором, но они также сделали бывшего губернатора Новой Франции Шарля де Монманьи «генеральным проконсулом», отправив его представлять их интересы на острове Сент-Кристофер. Монманьи надеялся помочь Пуанси привести в порядок финансы колоний. Однако Пуанси снова сопротивлялся любому внешнему вмешательству. Он официально завладел островами

от имени Великого магистра. Однако Пуанси по-прежнему отказывался делиться властью, и Монманьи быстро отодвинули на второй план, он выжидал на ферме на Сент-Кристофере и надеялся занять пост после смерти Пуанси. В конечном итоге Монманьи умер первым, в 1657 году [8].

Пуанси продолжал развивать колонии Ордена. Он построил сильные и впечатляющие укрепления на острове Сент-Кристофер вместе с церквями, дорогами, больницей и собственной большой резиденцией, Шато-де-ла-Монтань. За пределами столицы правление госпитальеров было более шатким. Поселение на острове Сен-Бартеlemi подверглось нападению карибов, и те, кто не был убит, покинули остров. Пуанси послал группу из 30 человек, чтобы заменить их, и к 1664 году их число выросло до 100 человек. В 1657 году восстание свергло режим госпитальеров на острове Сент-Круа. Пуанси послал нового губернатора, чтобы восстановить порядок, построить укрепления и монастырь и начать расчищать большую часть лесов острова для плантационного сельского хозяйства [12].

Чтобы заменить Монманьи, Орден отправил двух новых вице-губернаторов. Более выдающимся из них был Шарль де Сальский, родственник Святого Франциска Сальского, который оказался популярен среди жителей острова. Незадолго до своей смерти в 1660 году Пуанси подписал мирный договор с англичанами и карибским народом Сент-Кристоф [9].

К началу 1660-х годов росло разочарование тем, что колонии не приносили прибыли. Орден все еще был должен Франции деньги за первоначальную покупку островов, а на Мальте рыцари спорили, стоит ли продавать их обратно. Жан-Батист Кольбер, гораздо больше заинтересованный в колонизации, чем Мазарини, теперь был у власти при дворе короля Людовика XIV, и он оказал давление на рыцарей, чтобы те продали свои колонии французам. В 1665 году рыцари продали свою колонию недавно сформированной Французской Вест-Индской компании (Compagnie des Indes occidentales) [10].

Мальтийские рыцари никогда не основывали новых колоний. Однако члены ордена продолжали активно участвовать в военно-морском флоте Франции и заморской империи. Несколько из них были вовлечены в схему Миссисипской компании в начале восемнадцатого века. Позже в этом веке Этьен-Франсуа Тюрго, госпитальер и колониальный администратор, безуспешно пытался поселить мальтийцев в Гвиане [8].

Короткий период оккупации госпитальерами все еще помнят на разных островах. Правление Пуанси на Сент-Китсе запомнилось зрелищем его большого, величественного двора, слуг, одетых в эмблемы рыцарей. На острове Санта-Крус можно часто встретить ссылку на «семь флагов» в истории острова, считая рыцарей Мальты вместе с Соединенными Штатами и пятью европейскими странами, которые им правили. На гербе Сен-Бартеlemi изображен мальтийский крест на красном фесе, представляющий период колонизации госпитальерами [11].

Таким образом, несмотря на ограниченные успехи, колониционные проекты Мальтийского ордена оказали влияние на развитие Карибского. Орден способствовал расширению торговых связей, культурному обмену и распространению христианства. Однако его влияние было кратковременным, и Госпитальерам не удалось создать устойчивые колониальные владения.

Выводы.

Таким образом, рассмотрев исторический контекст, юридические основы и конкретные примеры этих проектов, можно сделать несколько ключевых выводов.

Во-первых, колониционные амбиции Мальтийского ордена были тесно связаны с его политической, экономической и религиозной ситуацией. Орден стремился укрепить свои позиции в Европе и Средиземноморье, найти новые источники дохода и распространять христианскую веру. Эти мотивы стали основой для разработки и реализации колониционных проектов в Америке.

Во-вторых, юридические основы колонизационных проектов Мальтийского ордена были сложными и многоуровневыми. Орден использовал папские буллы, международные договоры и внутренние правовые акты для легитимизации своих претензий на новые территории. Эти документы обеспечивали правовую основу для управления колониями и взаимодействия с другими европейскими державами.

В-третьих, Хотя Пуанси успешно укрепил французское присутствие и развил инфраструктуру на этих островах, его стремление к абсолютной власти и сопротивление внешнему вмешательству привели к конфликтам с различными интересами, включая французскую корону и религиозных миссионеров. Несмотря на его достижения в укреплении обороны и развитии колоний, Пуанси не смог создать экономически устойчивую колонию.

В-четвертых, хотя госпитальеры больше не основывали новых колоний, их участие в военно-морских делах и заморской империи Франции продолжалось. Их кратковременный опыт колонизации демонстрирует сложность и трудности, связанные с управлением и развитием новых территорий, особенно в условиях политической и экономической нестабильности.

В заключение можно сказать, что колонизационные проекты Мальтийского ордена в Америке представляют собой важный, но малоизученный аспект колониальной истории. Они демонстрируют сложность и многообразие европейских колонизационных усилий и подчеркивают роль религиозных и военно-монашеских организаций в этом процессе. Изучение этих проектов позволяет глубже понять историю колонизации и взаимодействия различных культур в эпоху великих географических открытий.

Значимость данной статьи для юридической науки заключается в её вкладе в понимание правовых основ и международных аспектов колонизационных проектов Мальтийского ордена. Анализ юридических документов, договоров и соглашений, а также внутренних правовых актов Ордена позволяет осветить механизмы легитимизации колониальных притязаний и управления новыми территориями.

Исследование также подчеркивает важность комплексного подхода к изучению колониальной истории, объединяющего исторические, правовые и политические аспекты, и открывает новые перспективы для дальнейших исследований в области международного права и истории колонизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акунов В.В. Суверенный Орден святого Иоанна Иерусалимского и битва при Лепанто // Сборник трудов Духовно-Рыцарской академии. Вып. 1. Мальтийский орден / Под ред. В.А. Захарова. М.: Русская панорама, 2002. С. 34-47.
2. Андреев А.Р., Захаров В.А., Настенко И.А. История Мальтийского ордена. XI–XX века. М.: SPSL – Русская Панорама, 1999. 469 с.
3. Демаркационная булла // Гроза — Демос. М.: Советская энциклопедия, 1952. С. 648. (Большая советская энциклопедия: [в 51 т.] / гл. ред. Б.А. Введенский; 1949-1958, т. 13).
4. Захаров В.А. Проблемы суверенитета Мальтийского ордена и его международно-правовое положение // Современное право. 2007. № 4. С. 67-79.
5. Молчанов С.Н. Правовое регулирование деятельности Суверенного Мальтийского Ордена в условиях перехода к многополярному миру // Юридическое образование и наука. 2024. № 2. С. 34-38.
6. 1048 to the present day // www.orderofmalta.int. URL: <https://www.orderofmalta.int/history/1048-to-the-present-day> (дата обращения: 28.07.2024).
7. Annuaire Orde Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem de Rhodes et de Malte 1998/1999. Roma, 1998. P. IV.

8. Colonizzazione ospitaliera delle Americhe // L'enciclopedia libera. 2019. 18 settembre. URL: <https://www.worldhistory.org/trans/it/1-19230/la-colonizzazione-europea-delle-americhe> (дата обращения: 28.07.2024).

9. David F. Allen. The Social and Religious World of a Knight of Malta in the Caribbean, c. 1632-1660 // Historical Society. Libraries and Culture. 1990. Vol. 25. No. 2. pp. 147-157.

10. Du Québec à la Louisiane, sur les traces des Français d'Amérique. De l'histoire de l'Amérique française à sa mémoire. Numéro spécial du magazine Geo Histoire // Cinq siècles de navigation transatlantique France – Nouvelle-France - Québec. URL: <https://www.cfqlmc.org/bulletin-memoires-vives/bulletins-anterieurs/bulletin-n-19-novembre-2006/du-quebec-a-la-louisiane-sur-les-traces-des-francais-d-amerique-numero-special-du-magazine-geo-histoire> (дата обращения: 28.07.2024).

11. Feasibility Study for a St. Croix National Heritage Area (PDF) // National Park Service. Departamento do Interior dos Estados Unidos – National Park Service. Setembro de 2010. URL: <https://www.nps.gov/subjects/heritageareas/index.htm> (дата обращения: 28.07.2024).

12. Jean-Claude D. The Chevalier de Montmagny: First Governor of New France / Translated by Elizabeth Rapley. Ottawa: University of Ottawa Press, 2005. 430 p.

13. Pichette R. The Order of Malta's Naval Tradition in New France // Order of Malta. Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta. 2010. URL: <https://www.orderofmalta.int/history/1048-to-the-present-day> (дата обращения: 28.07.2024).

14. Riley-Smith J. The Crusades: A History. New Haven: Yale University Press, 2005. 480 p.

15. Schaff P. Geschichte der alten Kirche. Vol. 1. 2nd ed. J.C. Hinrichs, 1869. Original from the University of Michigan. 1250 p.

© Михалев В.Е., 2024.